

MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY MILLIY O'ZLIKNI SHAKLLANTIRISHDA JADIDLARNING ROLI

Jumanov N.
Boltayeva B.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: navrozzumanov@gmail.com, tel: (99)300-75-30
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748989>

Dolzarliligi: O'zbek xalqi tarixining XIX asr oxiri - XX asr boshlaridagi davri tarixan qisqa vaqtni tashkil etgan bo'lsada, xalqning tarixiy taqdirida muhim ahamiyatga molik bo'lgan davrdir. Shu davrda maydonga kelgan jadid ma'rifatparvarlik harakati maktab va maorif, matbuot, adabiyot va san'at sohalarida islohotchilik ishlarini amalga oshiribgina qolmay, xalqning madaniy, ma'rifiy va ruhiy hayotini butunlay o'zgartirib yubordi yoki shu yo'lda e'tiborga molik katta ishlarni bajardi.

Tadqiqotning maqsadi: Ma'lumki, Turkiston o'lkasi XIX asr oxiri - XX asr boshlarida mustamlakachilik siyosati oqibatida siyosiy, madaniy, iqtisodiy tanazzulga yuz tutdi. O'lkaning ilg'or ziyolilari chorizm istibdodidan qutulish, millatni uyg'otish, nafaqat iqtisodiy, balki ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyot sari yo'l ochish, xalqqa ziyo tarqatish maqsadida ma'rifatparvarlik harakatiga asos soldilar. Bu harakat bilan Turkistonda yangi uyg'onish davri boshlandi.

Usul va uslublar: Markaziy Osiyoda zamonaviy milliy o'zlikni shakllantirishda jadidlar o'ta muhim rol o'ynagan.

Natijalar: Ma'lumki, "jadid" so'zi "yangi", "yangilik" ma'nolarini anglatadi. Insoniyat tarixida biror makon va zamon bo'lmaganki, jamiyatning bir maromda kechayotgan hayotiga kirib kelgan yangilik katta qarshilikka uchramagan bo'lsin. Jamiyat va inson hayotining bir maromda kechishi, ertami-kechmi, tanazzulga olib boradi. Shuning uchun ham xalqning peshqadam ziyolilari jamiyat va inson hayotida kecha boshlagan tanazzulga qarshi kurashish yoki uning oldi- ni olish uchun yangi g'oyalarni "ishlab chiqishadi". Ammo shu tanazzulning "issiq bag'ri"da yashayotgan, shunga ko'nikma hosil qilgan ayrim kishilar bu hayotbaxsh g'oyalarni nayza bilan qarshi olishadi. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida O'rta Osiyoda shunday holat yuz berdi. Turkiston, Buxoro va Xivada, shuningdek, ayrim xorijiy Sharq mamlakatlarida junbishga kelgan jadid ma'rifatparvarlik harakati katta to'siqlarga uchradi. Bugun biz, oradan 100 yil o'tganidan keyin, Turkistonda M.Behbudiy rahbarligida yuzaga kelgan jadid ma'rifatparvarlik harakati tarixini o'rganganimizda, ularning qanday murakkab sharoitda yangi maktablarni ochgani, milliy matbuotga asos solgani, yangi badiiy adabiyot va teatr san'atiga tamal toshini qo'rganini o'ylasak, ularning bu faoliyatlarini fidoyy-lik va jasorat deb baholash lozim bo'ladi. Ammo masalaning ajabtovur tomoni shundaki, bu tarixiy haqiqat uzoq davrlar mobaynida tan olinmay keldi. Jadidlar chor Rossiyasi da vrida ham, sovet hokimiyati davrida ham qoralanib kelindi. Ular faoliyati bilan bog'liq tarixiy adolatni tiklash jarayoni uzoq cho'zildi. Faqat xalqimiz mustaqillikka erishganidan, jamiyatda jadid ma'rifatparvarlari faoliyatini o'rganishga ishtiyoq paydo bo'lganidan so'nggina bu harakat keng ko'lamda o'rganila boshlandi.

O'zlikni anglash, milliy g'ururni tarbiyalash, milliy ongni o'stirish bilan bog'lik, tarixiy muammolaridan biri - ajdodlarimizning o'z erki, Vatan ozodligi yo'lida mustamlakachilik zulmiga qarshi olib borgan kurashlari tarixidir. Bu muammolar mustabid tuzum sharoitida o'zining xolisona talqinini ololmadi va ololmasdi ham. Chunki imperiaparastlik asosida

qurilgan davlat o'zi olib borayotgan zo'ravonlik, g'ayrimilliy siyosatiga qarshi xalqni bosh ko'tarishga undovchi milliy tuyg'ularni kuchayi- shidan manfaatdor emasdi.

Xulosalar: Demak, yuqorida qayd etilgan jadid ma'rifatparvarlik harakati va uning namoyandalari faoliyatini o'rganish xalqaro miqyosdagi muhim ilmiy-amaliy loyiha darajasiga ko'tarildi. O'zbek olimlari jadid ma'rifatparvarlik harakatining turli tomonlarini o'rganishda katta yutuqlarni qo'lga kiritdilar. Qariyb barcha jadid yozuvchilarining asarlari nashr etilib, xalqqa taqdim etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi. Turkiston general-gubernatori idorasining fondi, (f.1) 31 ro'yxat 1139 ish, 1 b